

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ

С.Нисанова, А.Матчанов

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, Нукус, Узбекистан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761424>

***Аннотация.** Изучена связь между соматотипом и размерами внутренних органов у 247 мальчиков 10-12 лет, проживающих в Каракалпакстане. По данным УЗИ установлено, что у подростков с эктоморфным типом телосложения размеры печени, поджелудочной железы, селезёнки и щитовидной железы меньше, чем у мезо- и эндоморфов. Результаты подтверждают влияние конституциональных особенностей на морфометрию внутренних органов.*

***Ключевые слова:** соматотип, внутренние органы, ультразвуковая морфометрия, подростки.*

***Abstract.** The relationship between somatotype and internal organ sizes was studied in 247 boys aged 10-12 years living in Karakalpakstan. Ultrasound measurements showed that adolescents with an ectomorphic somatotype had smaller liver, pancreas, spleen, and thyroid gland sizes compared to those with mesomorphic and endomorphic somatotypes. The results confirm the influence of constitutional characteristics on the morphometry of internal organs.*

***Keywords:** somatotype, internal organs, ultrasound morphometry, adolescents.*

Введение. Морфологическое строение человеческого организма, то есть телосложение или соматотип, тесно связано со многими физиологическими и биохимическими процессами. В настоящее время морфофункциональное развитие организма в подростковом возрасте, рост внутренних органов и их взаимное соотношение рассматриваются как одно из важных направлений научных исследований [1-4]. Особенно актуальным является изучение взаимосвязи между типом телосложения (соматотипом) и объемными показателями внутренних органов, что имеет существенное значение для комплексной оценки состояния здоровья человека.

В зарубежных источниках, в частности в России и странах Европы, проведено множество исследований, посвящённых изучению различий в размерах внутренних органов у мальчиков и девочек в зависимости от типа телосложения (соматотипа) [5, 6]. Согласно их результатам, у подростков с эктоморфным, мезоморфным и эндоморфным соматотипами выявлены определённые различия в размерах печени, поджелудочной железы, селезёнки и щитовидной железы [7]. В то же время среди детей Каракалпакстана, особенно в препубертатной возрастной группе, взаимосвязь между типом телосложения и размерами внутренних органов практически не изучена.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

В связи с этим **целью настоящего исследования** является сравнение размеров внутренних органов (печени, поджелудочной железы, селезёнки и щитовидной железы) по данным ультразвукового исследования у мальчиков 10-12 лет, проживающих на территории Каракалпакстана, в зависимости от их типа телосложения (соматотипа).

Материалы и методы. Всего в исследовании приняли участие 247 юношей-подростков в возрасте от 10 до 12 лет. Обследуемым определяли соматотип Хит-Картеру [8]. У каждого испытуемого измеряли длину и массу тела, ширину локтя, колена, обхват плеча, голени, кожно-жировую складку (КЖС) на трицепсе, под лопаткой, в надостной области и на задней поверхности голени. На основании полученных измерений оценивали степень экто-, мезо- и эндоморфии. При ультразвуковом исследовании печени, селезенки, поджелудочной железы и щитовидной железы измеряли их размеры с применением ультразвукового сканер Mindray MX7, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, China с линейным и конвексным (для определения размеров щитовидной железы) датчиками. Вычисления производились с применением встроенных функций Excel из прикладного пакета Microsoft Office 2010; программы статистической обработки данных STATISTICA.

Результаты и их обсуждения. В результате сравнений выявлена зависимость между соматотипом и размерами внутренних органов. Показано что испытуемые с эктоморфным соматотипом имеют меньшие размеры размер печени, поджелудочной железы, селезенки и щитовидной железы чем подростки с мезо- и эндоморфным телосложением. Анализ данных, полученных в настоящей работе, показывает, все параметры размеров внутренних органов у подростков имеют ожидаемый характер конституциональных различий. В литературе широко обсуждаются методические погрешности ультразвуковой морфометрии размеров поджелудочной железы у детей с различными типами телосложения [9, 10]. Печень и селезенка являются паренхиматозными органами с развитым соединительнотканым каркасом, поэтому в настоящей работе выявлены в целом стабильные и ожидаемые конституциональные различия их размеров и у девушек, и у юношей, что хорошо согласуется с данными литературы [10]. По-видимому, у детей с эктоморфным типом телосложения возникает такое взаимоотношение андрогенов и избыточного количества тиреоидных гормонов, которое обеспечивает конституциональное разнообразие развития стромы органов у юношей [6].

Заклучение. Результаты исследования показывают необходимость учета конституциональных факторов при оценке морфофункциональных особенностей соматотипа, а также при интерпретации данных ультразвуковой диагностики у детей. Конституциональные особенности организма следует учитывать как фактор, влияющий на результаты ультразвуковой морфометрии внутренних органов. Учет соматотипа при интерпретации данных УЗИ позволит создать анатомические стандарты и снизить риск ошибочных заключений о гипо- или гипертрофии органов.

Литературы

1. Розумбетов КУ, Шамуратова ГК, Есимбетов АТ. Особенности тотального размера тела и индекса массы тела у подростков, проживающих на разном расстоянии от неблагоприятного очага экологической катастрофы: на примере Южного Приаралья. *Re-health journal*. 2023(3 (19)):26-35.
2. Розумбетов КУ, Есемуратова СП, Нисанова С, Нажимов ИИ, Есимбетов АТ, Матчанов АТ. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы у подростков, проживающих в Южном Приаралье. *Бюллетень науки и практики*. 2021;7(9):331-40.
3. Розумбетов КУ, Даулетов РК. Особенности возрастной изменчивости некоторых морфофизиологических признаков у детей, проживающих в Республике Каракалпакстан. *Форум молодых ученых*. 2020(10 (50)):567-71.
4. K.U. Rozumbetov, G.K. Shamuratova, A.T. Esimbetov, Comparison of Respiratory, Cardiovascular, and Hand Grip Strength of Adolescents Living in the Republic of Karakalpakstan by Ecological Regions, *International Journal of Genetic Engineering*, Vol. 13 No. 9, 2025, pp. 242-250. doi: 10.5923/j.ijge.20251309.13.
5. Чаплыгина Е.В., Неласов Н.Ю., Кучиева М.Б. Соматотипологические и региональные закономерности ультразвуковой анатомии щитовидной железы. *Морфология*. 2013;143: (3): 050-053.
6. Еркудов В.О., Пуговкин А.П., Волков А.Я., Мусаева О.И., Волков Д.Я., Рогозин С.С., Чистякова М.В., Кочубеев А.В., Пахомова М.А., Брус Т.В., Забежинский М.М. Сопоставительный анализ взаимоотношений длины тела и размеров внутренних органов у подростков // *Педиатр*. - 2021. - Т. 12. - №2. - С. 19-27.
7. Еркудов В.О., Пуговкин А.П., Волков А.Я., Мусаева О.И., Лытаев С.А. Гендерные различия размеров внутренних органов у 17-летних подростков с различными соматотипами // *Педиатр*. - 2017. - Т. 8. - №5. - С. 67-73.
8. Carter, JEL and Heath, ВН. *Somatotyping. Development and Applications*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Biological Anthropology), 1990. 503pp
9. Найдина Т.К., Дворяковский И.В., Сугак А.Б., Захарова Е.С. Нормальные возрастные размеры желчного пузыря, поджелудочной железы, печени у детей по данным эхографии. *Ультразвуковая и функциональная диагностика*. 2001; 4: 57-63.
10. Мельник В.А., Саливон И.И., Полина Н.И. Способ определения типа телосложения. Патент на изобретение. BLR 21034 26.08.2013.